

Estudio de la incidencia de las vigas de amarre en el comportamiento estructural de edificios aporticados mixtos acero-concreto

Incidence study of mooring beams on the structural behavior of mixed steel-concrete buildings

Hans Wenger

Escuela de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería, Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela.
Email: Hwenger3@gmail.com

Jesús Medina

Escuela de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería, Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela.
Email: jesus.medina.60441@uru.edu

Recibido: 28-06-2021

Aceptado: 20-09-2021

Resumen

El objetivo general del presente trabajo de investigación es estudiar la incidencia de las vigas de amarre en el comportamiento estructural de edificios aporticados mixtos acero-concreto. Las estructuras, que se plantearon en la investigación, se consideraron columnas de concreto armado, vigas de carga de acero estructural, losas nervadas de una dirección y se diseñaron dos alternativas para las vigas de amarre, tanto hechas de acero estructural y otra de concreto armado en edificaciones de 8, 10, 12 niveles con la misma geometría de planta y vertical. La diferencia de los modelos radica en la selección de las vigas de amarre. Luego, se comparó el desempeño de las vigas de amarre más desfavorables de cada alternativa para analizar las fuerzas internas como, momentos flectores actuantes, fuerzas cortantes, deflexiones y especificaciones técnicas. Adicionalmente analizar el comportamiento de las edificaciones a raíz de la incidencia de las vigas de amarre, determinando el corte basal y el periodo fundamental. Para lograr el objetivo expuesto, el diseño de las edificaciones se realizó mediante el programa de cálculo estructural ETABS 2016. Los resultados obtenidos demuestran que las estructuras con vigas de amarre de concreto armado exigen más en las fuerzas internas y en el comportamiento estructural a diferencia de las estructuras con vigas de amarre de acero, ya que el peso estructural y las dimensiones de las vigas demandan mucho en las propiedades de las vigas, sin embargo, las estructuras con las vigas de acero, tienen la opción de ser elementos dúctiles y el peso de la edificación es baja con respecto a la estructura con vigas de amarre de concreto armado. Las dos alternativas son totalmente ejecutables, depende del tipo de cliente y las decisiones que se quieran tomar con respecto al tiempo y parte monetaria.

Palabras clave: Estructuras mixtas, concreto armado, acero estructural, incidencia, vigas de amarre, fuerzas internas.

Abstract

The general objective of this research work is to study the incidence of tie beams in the structural behavior of mixed steel-concrete frame buildings. The structures, which were raised in the investigation, were considered reinforced concrete columns, structural steel load-bearing beams, one-way ribbed slabs and two alternatives were designed for the tie beams, both made of structural steel and another made of reinforced concrete. in buildings of 8, 10, 12 levels with the same plant and vertical geometry. The difference of the models lies in the selection of the tie beams. Then, the performance of the most unfavorable tie beams of each alternative was compared to analyze internal forces such as acting bending moments, shear forces, deflections and technical specifications. Additionally, analyze the behavior of buildings as a result of the incidence of tie beams, determining the basal cut and the fundamental period. To achieve the